

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور

(آرشیو چند)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲ / ۱۷۰۶ / تاریخ ۱۹ / ۹۹ / ۸۱

طبقه‌بندی موضوعی

فهرست شیروانی

علی آقا بخشی

زهرا دهنسرایبی

بهار کردلووی

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

۶۱۵۹
۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

۶

طبقه‌بندی موضوعی

فرهاد شیرانی
علی آقابخشی
زهرا دهنسرای
بهار کردنوری

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

- ابنیه تاریخی ← موزه‌ها و آثار تاریخی و یادبودها
- ابنیه فنی-پاسگاهها ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی
- ارتباطات و پست ← مخابرات و مراکز پستی
- ارتش-پادگانها ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی
- اسب سواری و پرورش اسب ← مراکز اسب سواری و پرورش اسب
- استادیومهای ورزشی ← ورزشگاهها
- استحکامات ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی
- اسکله‌ها ← بنادر و لنگرگاهها و سازه‌های ساحلی
- اقامتگاههای عمومی
- اقلیم‌شناسی ← علوم زمین
- امور زیربنایی و رفاهی ← تأسیسات و امور زیربنایی و رفاهی و عام المنفعه
- اتبارها و بایگاتیهای راکد
- انجمن سلطنتی اسب ← مراکز اسب سواری و پرورش اسب
- انرژی ← نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی
- آب مشروب ← آب و آبرسانی
- آب و آبرسانی
- آب و هواشناسی ← علوم زمین
- آبخیزداری
- آبرسانی ← آب و آبرسانی

آبیاری و زهکشی

آبارتمان‌سازی ← خانه‌سازی

آتش‌نشانیها

آثار تاریخی ← موزه‌ها و آثار تاریخی و یادبودها

آرشیوها ← کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و آرشیوها

آزمایشگاهها و قرنطینه‌ها

آسایشگاهها ← بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

آسفالت جاده‌ها ← راه و راهسازی

آسفالت خیابانها ← راه و راهسازی

آسفالت راهها ← راه و راهسازی

آسفالت شهری ← راه و راهسازی

آمار ← جمعیت‌شناسی و سرشماری و آمار

آموزشگاهها ← مراکز آموزشی و پژوهشی

بارندگی و عمران دشتها ← منابع طبیعی و محیط زیست

بازسازی

بازسازی مناطق جنگی ← بازسازی

باتکها

بایگاتیهای راکد ← انبارها و بایگاتیهای راکد

برق و برقرسانی

برق و طرحهای شبکه تولید و توزیع برق ← برق و برقرسانی

بنادر و ننگرگاهها و سازه‌های ساحلی

بناهای یادبود ← موزه‌ها و آثار تاریخی و یادبودها

بودجه و لایحه بودجه ← قوانین و مقررات

بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

پادگانها ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی

پارکها

پارکینگها و توقفگاهها

پاسگاهها ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی

پانسیونها ← اقامتگاههای عمومی

پایگاههای هوایی و دریایی ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی

پتروشیمی ← نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی

پست ← مخابرات و مراکز پستی

پلها و تونلها

تالارها ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

تأثر ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

تأسیسات و امور زیربنایی و رفاهی و عام المنفعه

تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی

ترابری ← ترافیک و حمل و نقل

ترافیک و حمل و نقل

تقسیمات کشوری

توالتها ← سرویسهای بهداشتی

توریسم ← گردشگری

توسعه اقتصادی- اجتماعی

توسعه دشتها و منابع طبیعی و محیط زیست ← منابع طبیعی و محیط

زیست

توسعه روستایی

توسعه شهری

توسعه کشاورزی ← کشاورزی و دامپروری

تونلها ← پلها و تونلها

جامعه‌شناسی

جغرافیای طبیعی ← علوم زمین

جمعیت‌شناسی و سرشماری و آمار

جنگلها و مراتع

جهانگردی - گردشگری

حمامها ← سرویسهای بهداشتی

حمل و نقل ← ترافیک و حمل و نقل

حیات وحش ← منابع طبیعی و محیط زیست

خاکشناسی

خانهسازی

خانه‌های سازمانی ← خانه‌سازی

خوابگاهها (مراکز آموزشی) ← اقامتگاههای عمومی

خوابگاههای دانشجویی ← اقامتگاههای عمومی

دامپروری ← کشاورزی و دامپروری

دامداری ← کشاورزی و دامپروری

دانشگاهها ← مراکز آموزشی و پژوهشی

دستشویی ← سرویسهای بهداشتی

دیوارهای حفاظتی

دیوارهای ساحلی ← بنادر و ننگرگاهها و سازه‌های ساحلی

رادیو و تلویزیون

راه و راهسازی

راه‌آهن

راه‌دارخانه ← راه و راهسازی

راههای اصلی ← راه و راهسازی

راههای فرعی ← راه و راهسازی

رختشویخانه ← سرویسهای بهداشتی

روکش آسفالت ← راه و راهسازی

زایشگاهها ← بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

زمین‌شناسی ← علوم زمین

زندانها ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی

زهکشی ← آبیاری و زهکشی

ساختمان تالارها-تئاتر- سینمانمایشگاه ← مراکز فرهنگی و هنری و

تفریحی

ساختمانهای اداری ← مراکز اداری

ساختمانهای بنادر و دیوارهای ساحلی ← بنادر و لنگرگاهها و سازه‌های

ساحلی

ساختمانهای سیل‌بند ← سیل‌بندها

ساختمانهای مسکونی ← خانسازی

ساختمانهای نیروهای سه‌گانه ارتش ← تأسیسات و مراکز نظامی و

انتظامی

سازه‌های ساحلی ← بنادر و لنگرگاهها و سازه‌های ساحلی

سدسازی

سردخانه‌ها

سرشماری ← جمعیت‌شناسی و سرشماری و آمار

سیل‌بندها

سیل‌ها

سینماها ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

شرکت‌های زراعی ← کشاورزی و دامپروری

شهریانی و زندانها ← تأسیسات و مراکز نظامی و انتظامی

شیرخوارگاهها ← بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

شیلات

صدا و سيما ← راديو و تلويزيون

صنایع و کارخانه‌ها

طرح تقسیمات کشوری ← تقسیمات کشوری

طرح جامع

طرح جامع تفصیلی ← طرح جامع

طرح‌های توسعه ← توسعه اقتصادی-اجتماعی

علوم زمین

عمران اقتصادی-اجتماعی ← توسعه اقتصادی-اجتماعی

عمران دشتهای و وضعیت بارندگی ← منابع طبیعی و محیط زیست

عمران روستایی ← توسعه روستایی

عمران شهری ← توسعه شهری

غسالخانه‌ها ← سرویس‌های بهداشتی

فاضلابها

فرهنگ آبادیها (نقشه)

فردگاهها

قبرستانها ← گورستانها

قرنطینه‌ها ← آزمایشگاهها و قرنطینه‌ها

قوانین و مقررات

کاخها

کاخهای سلطنتی ← کاخها

کاخهای شاهی ← کاخها

کاخهای وزارتی ← کاخها

کارخانه‌ها ← صنایع و کارخانه‌ها

کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و آرشیوها

کشاورزی و دامپروری

کشتارگاهها

گاز ← نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی

گالریها ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

گردشگری

گورستانها

لایحه بودجه ← قوانین و مقررات

لنگرگاهها ← بنادر و لنگرگاهها و سازه‌های ساحلی

لوله‌کشی آب ← آب و آبرسانی

مؤسسات آموزشی ← مراکز آموزشی و پژوهشی

مؤسسات و مراکز آموزشی ← مراکز آموزشی و پژوهشی

متلها ← اقامتگاههای عمومی

مجتمع‌های مسکونی ← خانه‌سازی

محیط زیست ← منابع طبیعی و محیط زیست

مخابرات و مراکز پستی

مدارس ← مراکز آموزشی و پژوهشی

مراکز اداری

مراکز اسب‌سواری و پرورش اسب

مراکز اسناد و مدارک ← کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و آرشیوها

مراکز اطلاع‌رسانی ← کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و آرشیوها

مراکز آموزشی و پژوهشی

مراکز بهداشتی ← بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

مراکز پژوهشی ← مراکز آموزشی و پژوهشی

مراکز تجاری

مراکز تحقیقاتی ← مراکز آموزشی و پژوهشی

مراکز تفریحی ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

مراکز خرید و فروش ← مراکز تجاری

مراکز درمانی ← بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

مراکز دفع پسمانده

مراکز دینی ← مساجد و مراکز دینی

مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

مراکز قضایی

مراکز کشاورزی و دامپروری ← کشاورزی و دامپروری

مراکز مهم دولتی

مراکز نهادی ← مراکز مهم دولتی

مراکز هنری ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

مرغذاری ← کشاورزی و دامپروری

مساجد و مراکز دینی

مسکن ← خانهسازی

معادن

مکانیک خاک ← خاکشناسی

منابع آب

منابع طبیعی و محیط زیست

مهمانسراها ← اقامتگاههای عمومی

موزهها و آثار تاریخی و یادبودها

میادین اسب‌دوانی ← مراکز اسب‌سواری و پرورش اسب

نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی

نقشه و نقشه‌برداری

نقشه‌برداری ← نقشه و نقشه‌برداری

نقشه‌های جغرافیایی (ایران) ← نقشه و نقشه‌برداری

نمایشگاهها ← مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی

نیروگاهها ← برق و برق‌رسانی

هتلها ← اقامتگاههای عمومی

هواشناسی ← علوم زمین

ورزشگاه

ویلاها و پلاژها ← خانه‌سازی

یونسکو

طبقه بندی موضوعی

01XF000000000477

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران